

MILLIY OILAVIY QADRIYATLAR VA YOSHLAR SIYOSATINI AMALGA OSHIRISHNING MA’NAVIY-AXLOQIY JIHATLAR

Xudoyberdiyeva Sevara Bohodir qizi¹, Asadova Maftunabonu Eldor qizi²

¹ISFT instituti Psixologiya va pedagogika kafedrasida o’qituvchisi

²ISFT instituti 24-PS-01 talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17701203>

Annotatsiya: Ushbu maqolada milliy oilaviy qadriyatlar va ularning yoshlar tarbiyasidagi roli, shuningdek, millatning ma’naviy-axloqiy poydevorini shakllantirishdagi ahamiyatiga bag’ishlangan. Matnda yoshlar tarbiyasida oilaning bevosita ta’siri, ota-onaning o’zaro munosabatlari, mehr-oqibat, hurmat va hamjihatlik kabi fazilatlarining ahamiyati yoritilgan. Shu bilan birga, milliy qadriyatlarning avloddan-avlodga uzluksiz yetkazilishi, ularning jamiyatdagi ijtimoiy hamjihatlik, madaniy merosni saqlash va axloqiy barkamollikka ta’siri ta’kidlangan.

Kalit so’zlar: milat, milliy, qadriyat, xalq, ma’naviy, o’zbek, oila, ota-ona, farzand, avlod, urf-odat, meros, halolik, sadoqat, mehr, hamjihatlik, yoshlar, siyosat, kelajak, jamiyat, shaxslararo, muhit, muqaddas, barkamol, uyg’unlik, anglash, dunyoqarash, ma’suliyat, tayanch, axloq.

Kirish Millat tushunchasi va uning asosiy tarkibiy elementi sifatida milliy qadriyatlar alohida e’tiborga loyiqdir. Millat o’zining boy ma’naviy merosi, qadimiy urf-odatlar va an’analariga tayanib, ularni zamon talablari asosida takomillashtirib boradi. Har bir millat o’z qadriyatlarini yaratadi, asraydi va avloddan-avlodga yetkazadi; qadriyatlar unutilsa, millatning ruhiy poydevori zaiflashadi. Shu sababli milliy qadriyatlarni oiladan boshlash, ularni farzand ongiga singdirish yosh avlodning ma’naviy barkamolligini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi.

Oila milliy qadriyatlarning eng muqaddas maskanidir. Ota-onaning o’zaro hurmati, mehr-oqibati, dunyoqarashi va ma’naviy darajasi farzandlarning xulq-atvori, axloqiy qaror qabul qilish qobiliyati va shaxsiy fazilatlarini belgilaydi. Oilada shakllangan qadriyatlar orqali farzandlar ruhiy sog’lom, mehnatsevar, halol va ijtimoiy faol shaxslar sifatida kamol topadi. Shu bilan birga, urf-odat va an’analar yosh avlodda hurmat, mas’uliyat, ota-onaga ehtirom va jamiyatga daxldorlik kabi tuyg’ularni mustahkamlaydi. Milliy oilaviy qadriyatlar yoshlar ongida ijtimoiy uyg’unlik, fuqarolik mas’uliyati, madaniy davomiylik va o’zlikni anglashni shakllantiradi. Shu tariqa, yoshlar kelajak avlodning ma’naviy, madaniy va ijtimoiy barkamolligini ta’minlovchi, jamiyatning faol va mas’uliyatli a’zolari sifatida tarbiyalanadi. Oiladan boshlanadigan tarbiya jarayoni yoshlarni kelajak avlod uchun madaniy merosni saqlash va ijtimoiy barqarorlikni ta’minlashga tayyorlaydi.

Millat — bu o’zining boy ma’naviy merosi, qadimiy urf-odatlar va an’analariga tayanib, ularni yangi zamon talablari asosida boyitib, takomillashtirib boradigan ijtimoiy birlikdir [1]. Har bir millat o’z qadriyatlarini yaratadi, ularni asraydi, sayqallashtiradi va avloddan-avlodga yetkazadi. Shu bois, millatning tanazzuli – bu, aslida, uning milliy qadriyatlarining so’nishidir [3]. Qadriyatlar unutilsa, millat o’z ruhiy poydevoridan ayriladi. Zotan, har bir millat nafaqat o’z

qadriyatlarining yaratuvchisi, balki ularni asrab-avaylovchi va kelajak avlodlarga yetkazuvchi buyuk mas’uldir [1]. Bu mas’uliyat nafaqat ayrim shaxslarning, balki butun xalqning burchidir. Chunki milliy qadriyatlar — bu millatning yuragi, uning o’zligini belgilovchi eng muhim ma’naviy mezonidir [2]. Oila esa milliy qadriyatlarning eng muqaddas maskanidir. Ota-onaning o’zaro mehr-oqibati, tinch-totuvligi, e’tiqodi, dunyoqarashi, ma’naviy saviyasi va shaxsiy fazilatlarini farzand tarbiyasiga bevosita ta’sir etadi [4]. Bunday oilada voyaga yetgan farzandlar odatda ruhiy sog’lom, ma’naviy barkamol, mehnatsevar va hayotga ijobiy nigoh bilan qaraydigan insonlar bo’lib kamol topadilar. Sharq xalqlarida, xususan, o’zbek xalqida milliy qadriyatlarni farzand ongiga singdirish oiladan boshlanadi [5]. Oiladagi mehr, hurmat, hamjihatlik va sadoqat – bu yosh avlod qalbida ezgulik urug’ini ekadigan muqaddas qadriyatlardir. O’zbek xalqining boy qadriyatlari – bu asrlar davomida shakllangan ma’naviy merosdir. Mehnatsevarlik, sadoqat, samimiyat, poklik, adolat, vatanparvarlik va halollik kabi fazilatlar ota-onadan farzandga o’tuvchi eng go’zal insoniy xislatlardir [1], [4]. Urf-odat va an’analar esa oilaviy qadriyat sifatida farzandlarda mehr, mas’uliyat, ota-onaga hurmat, oilani asrash va jamiyat oldida burchni his etish tuyg’ularini shakllantiradi [5].

Milliy oilaviy qadriyatlar – bu asrlar davomida xalqimizning ijtimoiy hayoti, ma’naviy tajribasi hamda madaniy tafakkuri jarayonida shakllanib, avloddan avlodga o’tib kelayotgan axloqiy, diniy, ma’naviy va madaniy me’yorlar tizimidir. Ushbu qadriyatlar nafaqat oilaviy munosabatlarning mohiyati, bali tarbiyaviy tamoyillari, ijtimoiy ma’suliyat, shaxslararo muloqot va ma’naviy uyg’unlikning asosiy mezonlarini ham belgilab beradi. O’zbek xalqining oilaviy an’analarida, kattalarga ehtirom, kichiklarga mehr-oqibat ko’rsatish, ota-onaga ehtirom oilaviy sha’n va obro’ni asrab-avaylash, halollik, sadoqat, or-nomus, vijdon pokligini saqlash, mehnatsevarlik, bardoshlilik, sabr-toqat, kamtarlikni hayot mezoni sifatida qabul qilish, vatanparvarlik, insonparvarlik, bag’rikenglik va ezgulik g’oyalari sodiqlik kabi fazilatlar va axloqiy qadriyatlar ustuvor o’rin egallab kelgan. Bu qadriyatlar oila muhitida shakllanib, yosh avlod ongida milliy o’zlikni anglash, ijtimoiy ma’suliyatni his etish, ma’naviy barkamollikka intilish kabi fazilatlarini qaror topishiga xizmat qiladi. Har bir oila o’zida jamiyatning axloqiy qiyofasini mujassam etgani bois, u millat ma’naviyatining tayanch bo’g’ini, jamiyatning eng muhim ma’naviy tayanchi va barqarorlik omili sifatida namoyon bo’ladi. Oila – bu nafaqat insonning tug’ilishi va tarbiyalanish makoni, balki milliy qadriyatlarning uzluksiz meros bo’lib o’tishini ta’minlovchi muhit ijtimoiy tizim, ya’ni xalq ma’naviyatining tabiiy davomchisi hisoblanadi. Oila muhitida shakllangan an’ana va qadriyatlar keyinchalik yoshlarning shaxsiyati, dunyoqarashi va ijtimoiy faolligini belgilovchi ma’naviy poydevor vazifasini bajaradi.

Yoshlar siyosati – bu davlat vajamiyatning yosh avlodning ijtimoiy, madaiy, ma’naviy va iqtisodiy qo’llab – quvvatlash, ularni jamiyat hayotida faol ishtirokchi qilishga qaratilgan chora tadbirlar majmuasidir. Shu nuqtai nazardan, yoshlar siyosatini amalga oshirishning ma’naviy – axloqiy jihatlari jamiyatning barqarorligi milliy o’zlikni anglash va avlodlar merosini uzluksiz yetkazishda beqiyos ro’l o’ynaydi. Ma’naviy – axloqiy rivojlanishni ta’minlash, bu yoshlar siyosatining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Milliy qadriyatlarni o’rganish va qadrlash, yoshlar o’z madaniy merosi va urf-odatlarini anglab, ularga hurmat bilan qarashi lozim. Axloqiy me’yorlar asosida xulq – atvorni shakllantirish, halollik, sadoqat, adolat, mehr – muhabbat, hurmat kabi fazilatlar yoshlar ongida mustahkamlanadi. Fuqorolik mas’uliyati va ijtimoiy hamjihatlik, yoshlar o’z jamiyatining taraqqiyotida faollik ko’rsatib, umumiy manfaatni himoya qilishga intilishi lozimdir. Yoshlar siyosati – nafaqat yosh avlodning ma’naviy va axloqiy rivojlanishida, balki jamiyatning barqarorligi va kelajak avlodning tayyorigini ta’minlashda

asosiy mexanizm hisoblanadi. Milliy qadriyatlarni va ma'naviy – axloqiy tamoyillarni targ'ib qilish orqali yoshlar barkamol, inkluziv va ma'suliyatli fuqarolar sifatida shakllanadi.

Milliy oilaviy qadriyatlar va yoshlar siyosati yosh avlodning ma'naviy-axloqiy, madaniy va ijtimoiy barkamolligini shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Ushbu qadriyatlar yoshlarning o'zlikni anglash, axloqiy qarorlar qabul qilish, jamiyat va merosga daxldorlik hissini rivojlantirishda asosiy yo'l-yo'riq vazifasini bajaradi. Shu bilan birga, ular yoshlarning fe'l-atvori, xulq-atvori va shaxsiy fazilatlarini mustahkamlash, halollik, sadoqat, hurmat, mehr-oqibat va birdamlik kabi ijobiy xususiyatlarni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Yoshlar siyosatini amalga oshirish jarayonida milliy qadriyatlarni ta'lim va tarbiya tizimiga singdirish yoshlarni ijtimoiy mas'uliyatli, madaniy merosni qadrlaydigan va jamiyatga foydali bo'lgan shaxslar sifatida shakllantirishga yordam beradi. Bu jarayon nafaqat individual shaxsning, balki butun jamiyatning barqarorligi va ijtimoiy uyg'unligini ta'minlaydi. Shuningdek, milliy oilaviy qadriyatlar yoshlarni zamonaviy dunyo murakkabliklarida to'g'ri qaror qabul qilishga, madaniy boylikni saqlashga va umumiy maqsad sari faol harakat qilishga tayyorlaydi. Bu qadriyatlar yoshlar qalbida g'urur, sadoqat, mas'uliyat, bag'rikenglik va birdamlik kabi fazilatlarini mustahkamlash orqali ularni jamiyatga foydali, barkamol va inkluziv shaxslar sifatida shakllantiradi. Natijada, milliy oilaviy qadriyatlar va yoshlar siyosati uyg'unligi yosh avlodning ma'naviy poydevorini mustahkamlash, madaniy merosni asrab-avaylash va jamiyat taraqqiyotiga ijobiy hissa qo'shish imkonini beradi. Bu esa kelajak avlod uchun barqaror, madaniy boy va ma'naviy barkamol jamiyat yaratishda asosiy yo'l-yo'riq va poydevor vazifasini bajaradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov, I. A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. — Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. Mirziyoyev, Sh. M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. — Toshkent: O'zbekiston, 2017.
3. To'raqulov, S. Ma'naviyat va qadriyatlar sotsiologiyasi. — Toshkent: Fan, 2015.
4. G'ofurov, M. Oila psixologiyasi va tarbiya madaniyati. — Toshkent: O'qituvchi, 2019.
5. Alimova, D. & Jo'rayev, M. Oila va jamiyat: milliy qadriyatlar tizimi. — Toshkent: Ma'naviyat, 2020.